

HUVAYDO IJODIDA MAQOLLARNING QO‘LLANILISHI

Zaripova Dilfuza Baxtiyorovna

Ichki ishlar vazirligi

Buxoro akademik litseyi

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Annotatsiya. Ushbu maqolada maqollarning Huvaydo ijodidagi ahamiyati, maqollar asosida yuzaga keladigan–irsoli masal san'ati va bu san'atning adib ijodida o'rni haqida fikr yuritiladi. Adib lirikasida turli mavzularda qo'llangan xalq maqollarining didaktik vosita ekanligi, ularning g'azallarda turli shakllarda kelishi va Huvaydo, Alisher Navoiy va Mashrab ijodidagi maqollar qiyosan tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: maqol, didaktik vosita, irsoli masal, hikmat, folklorizm, xalqona uslub, obrazlilik.

Abstract. This article discusses the importance of proverbs in Huvaido's work, the art of the proverb-message parable that arises on the basis of proverbs, and the role of this art in the work of the writer. The didactic tool of folk proverbs used on various topics in the writer's lyrics, their appearance in various forms in ghazals, and the comparative analysis of proverbs in the work of Huvaido, Alisher Navoi, and Mashrab are analyzed.

Keywords: proverb, didactic tool, mesmerizing parable, wisdom, folklore, folk style, imagery.

Абстрактный. В статье рассматривается значение пословиц в творчестве Хувайдо, искусство притчи, возникающее из пословиц, и роль этого искусства в творчестве писателя. Анализируется использование народных пословиц на различные темы в лирике писателя в качестве дидактического средства, появление их в различных формах в газелях, а также проводится сравнительный анализ пословиц в произведениях Хувайдо, Алишера Навои и Машраба.

Ключевые слова: пословица, дидактический прием, пословичная притча, мудрость, фольклор, народный стиль, образность.

KIRISH. Maqollar yozma adabiyotda mazmun, uslub va obrazlilik jihatdan katta ahamiyatga ega bo'lgan vositalardan biridir. Maqollar – xalqning asrlar davomida to'plagan tajribasi, donishmandligi va hayotiy qarashlarini ifodalaydi. Yozma adabiyotda ular orqali asar mavzusi chuqurlashadi, axloqiy g'oyalar mustahkamlanadi, hayotiy haqiqatlar yoritiladi. Maqollar yozma asarga xalqona ruh, hayotiylik, obrazlilik olib kiradi. Ular asarning tili va uslubini yuksaltiradi, o'quvchiga

ta'sirchanlik beradi. Maqollar yozma adabiyotda folklor elementlarini olib kiruvchi asosiy ko'prik bo'lib xizmat qiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI. Akademik V.Zohidov, adabiyotshunos T.Jalolovning Huvaydo ijodiga bag'ishlangan maqolalari paydo bo'ldi. Shundan so'ng shoir ijodi haqida S.G'aniyeva, R.Nosirov, S.Hasan, A.Qayumov, Sh.Turdiyev, Q.Ro'zmatzoda, A.Xudoyberdiyev, N.Jumaxo'ja, I. Suvonqulov o'z maqola va tadqiqotlarida ma'lumotlar berishgan. Huvaydo ijodini o'rganish adabiyotshunoslar tomonidan 1959-yildan boshlandi. Xususan, M.Afzalov "Huvaydo va Mashrab ijodini atroflicha o'rganaylik" sarlavhali maqolasida Huvaydo ijodi chuqur o'rganilmaganligini ma'lum qildi". [Afzalov M.;1959. №49]

TADQIQOT METODOLOGIYASI. Biz ushbu maqolada Huvaydo lirikasida irsoli masal san'ati qanday qo'llanganligini g'azallari tahlili orqali adib badiiy mahoratini ochib berishni maqsad qildik. Tahlil jarayonida g'azal misralari Qur'on va hadislar asosida tahlil qilindi. Adibning o'ziga xos badiiy mahorati yetarlicha asoslandi.

Huvaydo o'z ijodida lirik qahramon obrazi, uning kechinmalari, ichki his-tuyg'ularini ifodalashda g'azalning kompozitsion yaxlitligini, baytlar misralarining mantiqiy va uzviy bog'lanishi uchun tasvirlanayotgan mazmunni chuqurlashtirishda ko'plab badiiy san'atlardan foydalangan.

TAHLIL VA NATIJALAR. Huvaydo o'z ijodida xalq og'zaki ijodining ajralmas qismi bo'lgan maqollardan unumli foydalangan. U adabiyotning muhim ifoda vositasi bo'lgan xalq maqollari va aforizmlari asosida vujudga kelgan **irsoli masal** she'riy san'atidan foydalanishda katta mahoratga erishdi. Buning uchun uning she'rlarida qo'llangan hikmatlarni eslash kifoya:

"Tuhfa elt, ohi sahar, yor oldiga borma quruq,
Ey Huvaydo, bir masaldur: **toshni narm aylar osh**".

(Huvaydo. Devon. –B. 100)

(Ey tong nafasi, yorim olgiga biror tuhfa bilan borgin, quruq qo'l bilan borma. Ey Huvaydo, bir masal bor: osh toshni yumshatadi).

Shoir g'azallarida maqollarni turlicha qo'llaydi. Baytning birinchi misrasida qo'llangan maqol mohiyati ikkinchi misrada ochib beriladi:

"**Ignada choh qazlag'ondek**, ancha mushkul kori ishq,
Toki jondin o'tmog'uncha, kori oson topmadim".

(Huvaydo. Devon. –B. 155)

(Barcha ish igna bilan choh qazigandek mushkuldir, bironta oson ish topmadim)

"**Tifl to yig'lomag'uncha shir bermas** doya hech,

Abr to yog'moy bo'lurmu dasht-u sahro lolazor".

(Huvaydo. Devon. –B. 68)

(Bola yig‘lamaguncha unga sut berilmaydi, bulutlar yomg‘ir yog‘dirmaguncha, dashtda lolalar paydo bo‘lmaydi). Maqolni g‘azalning maqta‘ida uchratish mumkin:

“Oqil ahliga ishorat, ushbu so‘z nodonga zarb,

Bo‘lsa aqling, ey Huvaydo, ushbu so‘z dur sango bas”.

(Huvaydo. Devon. –B. 93)

(Ushbu so‘z oqil kishilarga ishora, johilga zarbadir, aqling bo‘lsa, Huvaydo, senga shu so‘z yetadi).

Ko‘pincha maqolning g‘oyasi u yoki bu baytning mohiyatidir:

1. **“Avval o‘zing qil amal, so‘ngra nasihat elga de,**

Ey Huvaydo, so‘zlama, senda amal bor o‘lmasa”.

(Huvaydo. Devon. –B. 203)

(Avval o‘zing amal qil, keyin odamlarga o‘rgat, Huvaydo, o‘zing amal qilmaguncha so‘zlama).

2. “Yaxshi bo‘lmaydur yamon, harchand nasihat aylasang,

Yaxshiga pand-u nasihat aylamak darkor emas”

(Huvaydo. Devon. –B. 95)

(Yomon odamga qancha nasihat qilsangiz ham yaxshi bo‘lmaydi, lekin yaxshi odamga pand-nasihat berish shart emas).

3. “Ishqni harchand pinhon aylasam dil mulkida,

Oshkoro bo‘lmayin, ey do‘stlar, imkoni yo‘q”.

(Huvaydo. Devon. –B. 121)

(Ishqni dilimga qancha yashirsam ham, ey do‘stlar, oshkor qilmaslikning iloji yo‘q).

Yuqoridagi baytlarning birinchisida **“Avval o‘zingga boq, so‘ngra nog‘ora qoq”**, ikkinchisida mohiyat o‘zgarmagan, uchinchisida **“Kasalni yashirsang, isitmasi oshkor qiladi”** kabi xalq maqollari mohiyati kelib chiqadi.

Bir so‘z bilan aytganda, shoir she‘rlarida xalq hikmatlari o‘rin olgan misralar bor:

“Sanamning dardini pinhon tutib tokay bo‘lay xomush,

Demasam o‘rtanur jonim, desam kom-u zabon kuygay”.

(Huvaydo. Devon. –B. 230)

(Men sanamning dardini yashiraman, aytmam jonim o‘rtanur, aytsam tilim kuyar).

Bu misralarda **“Aytsam tilim, aytmam dilim kuyadi”** maqoli ifodalangan.

“Hamrohi qobil bila yur, bir qarichlik bo‘lsa yo‘l,

Yurmagil nojins birla yo‘lda yo‘ldosh o‘z gadur”.

(Huvaydo. Devon. –B. 82)

(Boradigan joying yo‘li qisqa bo‘lsa ham qobil inson bilan hamroh bo‘lgin, noqobil odam bilan hamroh bo‘lmasin).

Shu o‘rinda **“Sinamaganning sirtidan o‘tma”** (Tanimagan odamga ishonma) degan maqol o‘z o‘rnini topadi.

“Topib dog‘i muhabbat lola yanglig‘ diyda xun bo‘lg‘il,
Daraxti mevadoridek hamisha sarnigun bo‘lg‘il”.

(Huvaydo. Devon. –B. 144)

(Ishq topsang, loladek bag‘ri qon bo‘lgin, mevali daraxt kabi doim egilib turgin).

Maqol– **“Mevali daraxt egilar”**.

“Yig‘ladi harchand Huvaydo, bilmadi el qadrini,
Tushmaron dard boshiga bo‘dard qadrin na bilur”.

(Huvaydo. Devon. –B. 77)

(Huvaydo hamisha yig‘laydi, xalq uning qadriga yetmadi. Toki azob chekmaguningizcha azobning qadriga yetolmaysiz).

Bu misrada **“Boshidan o‘tmaganni qoshidan o‘tma”** maqolining mohiyati ochib berilgan.

“Hajr jafokim yordin kelsa, Huvaydo, sabr qil,
Oqibat maqsad toparsan, qilmog‘il hargiz shitob”.

(Huvaydo. Devon. –B. 39)

(Huvaydo, yoringdan kelgan har qanday azobga chidab tur, Sabr qilsang oqibatda maqsadingga yetasan)

Bu yerda **“Sabr– tagi oltin”, “Sabr qilsang, g‘o‘radin halvo bitar”** maqollarining g‘oyasi ifodalangan.

Ayrim baytlarda ikkinchi qator maqolga mos keladi.

“Bir qarich ham bo‘lsa yo‘l, qo‘yma qadam berahbar,
Uchramay qolmas baloga, har kishi yursa sayog‘”.

(Huvaydo. Devon. –B. 109)

(Yo‘ling qisqa bo‘lsa ham yo‘lboshchisiz chiqma. Kimki sayoq yursa o‘z-o‘zidan baloga duchor bo‘ladi).

Shu o‘rinda ikkinchi misrada **“Sayoq yurgan tayoq yer”** maqoli keltirilgan.

“Rost aytg‘il, egri hargiz so‘zlama,
Ey Huvaydo, kelsa boshingga qilich”.

(Huvaydo. Devon. –B. 53)

Shoir **“Boshingga qilich kelsa ham, rost gapir”** maqol mohiyatini ikki misrada ifodalagan.

Masalan, shoir **“Tikansiz gul bo‘lmas”** maqolini shunday o‘zgartiradi:

“Bul Huvaydo aytadur: sendek guli bexorni,
Topmadim aslo, qilibmen sayri gulzoring saning”.

(Huvaydo. Devon. –B. 130)

(Huvaydo shunday deydi: Senga o‘xshagan atirgulni tikansiz topmadim, garchi

gulzoringni aylanib yursam ham).

XULOSA VA TAKLIFLAR. Shoir devonida boshidan oxirigacha maqolga o‘xshash g‘azallar bor. Bunday misralarda har bir bayt bir yoki bir nechta maqol bilan kelishilgan. Xususan, “*Dardi yo ‘q bedard kishlar dard qadrin na bilsun*”, *Dunyoda nomard ko ‘pdur, mard qadrin na bilsun*” misralari bilan boshlangan baytlar buning yaqqol tasdig‘idir.

Mana shunday g‘azallaridan biri:

“Og‘rimay jonni, na bilsun ul kishi jon qadrini,
Dardi yo ‘q bedard na bilsin dardmandon qadrini.
Qadri gulni bulbuli shaydo bilur har navbahor,
Na bilur zog‘-u zag‘an gul birla bo‘ston qadrini.
Maqsadin hosil qilolmas bemashaqqat hech kishi,
Toki chekmay ochlikni, na bilur non qadrini.
Xalq aro ko‘p so‘zlama, saqlab o‘zingni so‘zlagil,
Tez og‘izlik qilmog‘il, bilgil suxandon qadrini.
G‘uncha ko‘p og‘zini ochqoch, bog‘da qo‘ymay uzdilar,
Og‘zini ochmasligida bildi bog‘bon qadrini.
Har qayo bilmas, Huvaydo, qadri dardi ishqni,
Ore bilmas sagmagaslar shakkariston qadrini”.

(Huvaydo. Devon. –B. 231)

(Kim xasta bo‘lmagan bo‘lsa, insonning jonini qanday qadrlaydi? Dardi yo ‘q kishi dardmandni tushuna olarmikan?)

(Oshiq bulbul har bahorda gul qadrini biladi, zog‘ gul qadrini qayerdan bilsin?)

(Qiyinchilik ko‘rmay maqsadga erishib bo‘lmaydi. Och qolgan kishigina non qadrini biladi)

(Odamlar orasida ko‘p gapirma, ehtiyotkor gapir, shoshqaloqlik qilib so‘zlama, suxandon qadrini bilgin)

(Bog‘da g‘uncha gul bo‘lib ochilgani uchun uzdilar, og‘zini ochgandan so‘ng bog‘bonning qadrini bildi).

(Hech qayerda bilmaydilar, Huvaydo, ishq azobining bahosini, go‘ng chivinlari shirinlik qadrini qayerdan bilsin?)

Bu g‘azaldagi birinchi baytda – “**Boshidin o‘tmaganni qoshidan o‘tma**”, ikkinchi baytda “**Yomonni ko‘rmay yaxshining qadriga etmas**” maqoli mohiyati yoritilgan. Uchinchi baytda “**Tikansiz gul, mashaqqatsiz hunar bo‘lmas**”, to‘rtinchi baytda – “**Oz so‘zla, ko‘p o‘yla**”, “**O‘ynab gapirsang ham o‘ylab gapir**”, beshinchisi baytda– “**Gapni gapir uqqanga, jonni jonga suqqanga**”, oltinchi baytda –“**Zar qadrini zargar bilar**” maqollari talqin qilingan.

XULOSA. Bundan ma‘lum bo‘ladiki, Huvaydo xalq og‘zaki ijodidan hikmat

manbayi sifatida foydalanadi, lekin unga doimo ijodiy yondashadi. Demak, xalq maqollari va matallari Huvaydo she'riyatida milliylik va insonparvarlik g'oyalarini kuchaytirishda, g'azalning estetik jozibasini boyitishda muhim omil bo'lgan.

Bunday aforistik g'azallarni yaratishda xalq og'zaki ijodidan unumli foydalanish bilan birga Huvaydo ko'pincha Alisher Navoiy, Boborahim Mashrab kabi shoirlarning adabiy merosidan ilhomlangan.

Navoiy:

“Buki, derlar bordurur devor keynida quloq,
Ul fazo davrida ko'z yetguncha devor o'lmagay”. [2.–632]

(Devorlarning qulog'i bor, deyishadi, lekin bu yerda, ko'z bilan ko'rinadigan darajada devor yo'q)

Huvaydo:

“Xona xoli, uy mening deb har qayu so'z so'zlama,
Bo'lmagay ravzan aro devorni keynida kas”.

(Huvaydo. Devon. –B. 93)

(Uyda yolg'izman, deb o'ylab, har gapni so'zlamang, devor orqasida biron kishi bo'lishi mumkin).

Navoiy:

“Yerdin desa qozib chiqoray: “**Yer erur qotig'**”,
Ko'k konidan desaki olay: “**Ko'k yiroq erur.**” [2.–B.539]

(U aytadi: Men uni yerdan qazib olaman, lekin yer qattiq, u uni osmon konidan olishni xohlaydi, lekin osmon uzoqda).

Huvaydo:

“Hech qayon borurni bilmon, **ko'k uzoq, qattiq zamin,**
Kulli olamdin sovutti dilni dunyoyi ajuz”.

(Huvaydo. Devon. –B. 91)

(Qayerga borishni bilmayman, osmon uzoqda, yer qattiq. Qishning sovuqlari kabi dunyo tashvishlari qalbimni sovutdi).

Mashrab:

“**Tikonsiz gul, sadafsiz dur, mashaqqatsiz hunar bo'lmas,**
Riyozat chekmaguncha yor vasliga yetib bo'lmas”. [4. –B.209]

(Tikonsiz gul, sadafsiz dur, mashaqqatsiz hunar bo'lmaydi. Qiyinchilikni boshdan kechirmay yor vasliga yeta olmaysiz).

Huvaydo:

“Huvaydo, har ishim bemashaqqat bo'lmagay hosil,
Mashaqqat tortmaguncha yor vasliga yetib bo'lmas”.

(Huvaydo. Devon. –B. 96)

(Huvaydo, har bir ish mashaqqatsiz bo‘lmaydi, qiyinchilikni boshdan kechirmay yor bilan vasliga yeta olmaysiz)

Huvaydo ijodida **maqollarning qo‘llanilishi**– xalq og‘zaki ijodining hikmatli namunalarini badiiy nutqqa olib kirish orqali **ta’sirchanlik, xalqchillik, va ma’naviy chuqurlik** yaratishning samarali vositasi sifatida namoyon bo‘lgan. U bu jarayonda nafaqat tayyor maqollarni aynan keltiradi, balki ularni **badiiy qayta ishlaydi, kontekstga moslab yangicha ma’no beradi yoki ramziy shaklga keltirgan**. Adib maqollarni **didaktik vosita, xalqona ifoda uslubi** sifatida mahorat bilan qo‘llagan. Bu esa uning **adabiy merosini xalq donishmandligi bilan uyg‘unlashtira olgan yuksak san’atkor** ekanini tasdiqlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Xo‘janazar Huvaydo. Devon. –T.: Yangi asr avlodi. 2017.
2. Alisher Navoiy. Xazoyin-ul maoniy. G‘aroyib us-sig‘ar. G‘. G‘ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi. –T.:2012. –B.632.
3. Navoiy Alisher. Xazoyin ul-maoniy. 3-jild. “Garoyib us-sig‘ar. –T.:Fan. 1988. –B.539.
4. Mashrab. Devon. G‘afur G‘ulom nomidagi adabiyot va san’at nashriyoti, Toshkent, 1930. –B.209.
5. Zaripova, D. (2023). Khojanazar huvaydo is a major representative of uzbek classical literature. *science and innovation*, 2(b1), 124-126
6. Tadjixodjayev M. O‘zbek adabiyoti namunalari Martin Xartman tarjimasi va talqinida. –T.:Bayoz, 2016. –B.130.
7. Suyuma G‘ani qizi. Abadiyatga nazar. Alisher Navoiy. Munojot. –T.: G‘.G‘ulom nomidagi nashriyot-matbaa birlashmasi, 1991. –B.84.
8. Bakhtiorovna, Z. D. (2023). HISTORY OF THE HUVAYDO’S WORKS STUDY. *EPRA International Journal of Multidisciplinary Research (IJMR)*, 9(10), 4-7.